

Das Format „Data Challenges“ des Datenkompetenzzentrums HERMES - Eine Strategie zum Fördern der Best-Practices in der GLAM-IT-Wissenschaft-Kooperation

Sarkar Farshi, Golnaz

golnaz.sarkarfarshi@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8870-0954

Als Expert:innen im Bereich der Digital Humanities (DH) haben wir im Datenkompetenzzentrum HERMES eine inhaltliche und methodische Lücke identifiziert. Diese Lücke entsteht an der Schnittstelle zwischen GLAM-Institutionen, den DH sowie den IT und Datenwissenschaften – insbesondere im Hinblick auf das Erfassen und Analysieren von Daten des kulturellen Erbes.

Einerseits zeigt sich in der DH-Forschung häufig eine einseitige Beziehung: die von GLAM-Institutionen veröffentlichten digitalisierte Kulturgüter müssen durch aufwändige Digitalisierungsprozesse zugänglich gemacht werden. Diese Prozesse sind jedoch nicht frei von menschlichen oder technischen Einflüssen und können fehleranfällig sein. Dennoch werden die so entstandenen Daten vielfach von den DH-Forschenden verwendet, ohne dass systematisch Rückmeldungen zu deren Qualität oder zu potenziellen Problemen bei der Erfassung und Veröffentlichung an die datenbereitstellenden Institutionen zurückgespielt werden. Mögliche Mängel bleiben somit bestehen und können die Aussagekraft der Forschungsergebnisse beeinträchtigen.

Andererseits werden Softwareentwickler:innen von GLAM-Institutionen beauftragt, Interfaces oder Suchfunktionen zu entwickeln. Dabei werden jedoch häufig die konkreten Bedürfnisse der Forschenden nicht ausreichend berücksichtigt, obwohl diese eine zentrale Nutzergruppe der entwickelten Anwendungen darstellen.

Im Datenkompetenzzentrum HERMES haben wir im Rahmen unseres Teilprojekts Data Challenges ein praxisorientiertes Konzept entwickelt, das darauf abzielt, die bestehende Lücke zwischen Datenwissenschaft und IT, DH sowie den Digitalisierungs- und Veröffentlichungsprozessen in GLAM-Institutionen zu schließen. Ziel der Data Challenges ist es, Best Practices für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen diesen drei Bereichen zu etablieren.

Im dreijährigen Verlauf des Projekts HERMES werden drei Data Challenges durchgeführt. Zwei Challenges wurde bereits erfolgreich abgeschlossen und die dritte befindet sich aktuell in der Konzeptionsphase. Dabei haben wir das bereits in der freien Wirtschaft sowie in den Datenwissenschaften etablierte Format der Data Challenge an die Anforderungen der DH angepasst, um die oben beschriebenen Lücken gezielt zu adressieren. Die Anpassung erfolgt anhand zweier zentraler Strategien:

1. Die für die Challenges kuratierten Datensätze stammen aus GLAM-Institutionen, damit wir diese Institutionen direkt einbinden können. Für die erste Challenge stellten wir den Teilnehmenden Zeitungsdaten aus dem Deutschen Zeitungsportal in tabellarischer und textueller Form zur Verfügung. In der zweiten Challenge arbeiteten die Teilnehmenden mit audiovisuellen Daten aus deutschen und niederländischen Archiven und entwickelten auf dieser Basis einen Chatbot, der diese Daten multimodal durchsuchen kann. Für die dritte Challenge sind Musikdaten vorgesehen.

2. Durch die Vielfalt der Datentypen und Aufgabenstellungen stellen wir sicher, dass wir eine möglichst breite Expert:innenbasis aus den Bereichen GLAM, Datenwissenschaften und IT, sowie DH ansprechen. Die Aufgaben werden so konzipiert, dass daraus ein konkretes Produkt (Challenge 2), eine fundierte Analyse oder eine konstruktive Kritik (Challenge 1) entsteht – mit direktem Mehrwert für die Qualitätssicherung oder die Weiterentwicklung von Suchfunktionen oder digitalen Interfaces der beteiligten Institutionen. So wird gewährleistet, dass die Ergebnisse der Challenges nachhaltig und praxisrelevant sowohl in der Forschung als auch von den datenliefernden GLAM-Institutionen für die Verbesserung und Weiterverarbeitung ihrer Sammlungen genutzt werden können. Dies fördert eine enge und langfristige Zusammenarbeit zwischen allen drei Bereichen. Die Mitarbeiter:innen aus den datengebenden GLAM-Institutionen werden bei der Preisverleihung eingeladen, um den Dialog mit den Gewinnerteams zu initiieren.

Die Ergebnisse der Challenges werden nachhaltig und frei zugänglich veröffentlicht. Das Ergebnis der ersten Challenge wurde vom Gewinnerteam in einem Blogpost als eine datenwissenschaftliche Lösung für eine von uns gestellte Frage vorgestellt. Die Ergebnisse der zweiten Challenge umfassen Open-Source-Tools, die von der Filmwissenschafts-Community weltweit genutzt werden können. Die Ergebnisse werden von einer Expertenjury aus Geistes- und Datenwissenschaftler:innen bewertet und die Lernerfahrungen werden von uns als Blogposts veröffentlicht.

In unserem Posterbeitrag stellen wir unser Konzept der Data Challenges ausführlich vor und berichten über die bisherigen Erfahrungen aus den ersten beiden Challenges. Ziel ist es, mit der DH-Community ins Gespräch zu kommen und den Austausch über die Etablierung des Formats Data Challenge in den DH im Rahmen aktueller und künftiger Projekte zu fördern.